

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК С ЭКСТРАКТОМ ЛИСЬЕЙ ЛЕНТЫ (*ASTRAGALUS ALOPECIAS L.*)

Менлибек Г.Ж. Алимова У.С.

НАО "Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"
г. Алматы, Республика Казахстан,
тел.: +7 707 878 9702., +77023610145
e-mail: gulsaragulsara@gmail.com, earth_u.a@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681998>

Ключевые слова: Экстракт, таблетка, технология, здравоохранения, лисьей ленты, препараты, фармацевтическая отрасль.

Актуальность темы: Одной из важнейших задач здравоохранения является обеспечение населения безопасными, эффективными, качественными и доступными лекарственными средствами. Согласно отчетам международной компании IQVIA, объем местного рынка Республики по итогам первых трех кварталов 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 13% – до 587 млрд тенге (5 1,28 млрд). За первые шесть месяцев прошлого года фармацевтическая отрасль в Казахстане укрепилась в среднем на 4,9% и в настоящее время доля отечественных ЛС составляет 20% рынка. Составляет. Об этом на Евразийском фармацевтическом форуме заявил президент Международной ассоциации фармацевтических производителей РК Вячеслав Локшин.

Перспектива применения в фармацевтической практике лекарственных средств на основе растительного сырья андизского происхождения отечественной флоры является одной из актуальных проблем маркетингового анализа фармацевтического рынка. В Республике Казахстан лекарственные средства и медицинские изделия регистрируются в списке Государственного реестра. По списку в Республике Казахстан зарегистрировано более 104 лекарственных средств. Номенклатура этих препаратов, используемых при отхаркивании и простуде, представлена травяными чаями, настойками, таблетками, каплями, капсулами, растворами для внутреннего применения, сиропами. Однако до сих пор используется лишь очень небольшая часть многих видов естественной флоры. Среди менее изученных природных флорананов-Лисичка ленточная (*Astragalus alopecias L.*) в растении.

Доказано, что он оказывает отхаркивающее, жаропонижающее, антибактериальное, глистогонное, противогрибковое, противовоспалительное, ранозаживляющее, болеутоляющее действие с ФА РК рма це втика. Однако технология таблеток на основе лекарственного растительного сырья не была реализована. В этой связи, с целью увеличения доли отечественных фитопрепаратов, богатая биологически активными веществами Лисичка (*Astragalus alopecias L.*) получение лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного сырья. Поэтому мы решили сделать таблетки на основе экстракта лисичек и определить показатели качества.

Цель исследования: Лисья Лента (*Astragalus alopecias L.*) изготовление таблеток на основе экстракта.

Поставленные задачи:

- Лисичка ленточная (*Astragalus alopecias L.*) создание рационального состава таблеток с экстрактом;
- Лисичка ленточная (*Astragalus alopecias L.*) разработка технологии таблеток с экстрактом;
- Лисичка ленточная (*Astragalus alopecias L.*) составление показателей качества таблеток с экстрактом.

Результаты исследования: Лисица - крупный род, насчитывающий более 3000 видов трав и мелких кустарников семейства бобовых. Эти растения обычно называют

молочаями или саранчой. Род широко распространен, его представители встречаются во многих регионах с умеренным климатом Северного полушария. Виды лисиц встречаются в различных средах обитания, от лугов и лугов до пустынь и гор.

Лисичка ленточная (*Astragalus alopecias* L.) вечнозеленое травянистое растение, сырье которого достигает 40-90 см в высоту. Стебель толстый до 7 мм, покрыт очень плотными мягкими волосками, стебли многочисленные. Листья очередные, сложные, нечетно-перистые, шелковисто-шерстистые, желтые, голые, а также листья 10-23 см; щетинки 6-12 мм, опушенные, черешок 2-3 см, густо опушенные рахисовидные; 20-25 пар лепестков, яйцевидной формы 10-16 эллиптических, 70-10 × мм, кончик округлый до подострого. Соцветия 9-13 см, 6-9 мм ветвистые, опушенные, цилиндрические соцветия. Цветет в мае-июне. Цветки желтые, собраны в плотные соцветия. Плод гороховый, созревает в июне-июле.

Лисичка ленточная (*Astragalus alopecias* L.) химический состав сырья:

В надземной части *Astragalus alopecias* в основном присутствуют сапонины тритерпеновой структуры. Для подтверждения наличия тритерпеновых соединений бутаноловую фракцию спирто-водной экстракции хроматографировали в тонком слое сорбента на пластинках "Силуфола" в системе растворителей: хлороформ-этилацетат (9:1) с последующим образованием 20% раствора серной кислоты. При этом на хроматографической пластине были обнаружены три пятна малинового цвета, отнесенные к тритерпеновым соединениям ($R_F \sim 0,21$; $R_f \sim 0,46$; $R_f \sim 0,56$).

По результатам исследований из основного сырья получен жидкий и густой экстракт методом тонкослойной хроматографии. Флавоноиды в растительном сырье получают спектрофотометрическим количественным методом. Фотометрический метод определения компонентов без предварительного разделения основан на сумме значений оптической плотности всех компонентов смеси с одной длиной волны.

Лисичка ленточная (*Astragalus alopecias* L.) химический состав сырья полисахариды, корень астрагала известен своими полисахаридами, которые представляют собой сложные углеводы, тритерпеновые сапонины, флавоноиды - класс полифенольных соединений с антиоксидантными свойствами, с различными минералами, такими как аминокислоты, калий, магний и селен.

Вывод: Лисичка используется в традиционной медицине из-за его преимуществ для здоровья, таких как поддержка иммунной системы и противовоспалительные свойства. В лечебных целях из лисьего ленточного сырья иногда используют корни трав.

Некоторые соединения в сырье Лисьеи ленты подавляют рост раковых клеток и усиливают естественные защитные механизмы организма против рака.

Список литературы:

1. Wolff H., Fischer TW, Blume-Peytavi U. *Astragalus alopecias*. Dtsch. Arztebl. Int. 2016; pp:377-386.
2. Паус Р., Коцарелис Г. *Astragalus alopecias*. N. Engl. Дж.мед. 2009; pp:491-497.
3. Якс В., Каспер М., Тофтгард Р. *Astragalus alopecias* - бағаналы жасуша. Exp. Cell Res. 2010; 1422-1428 бет.
4. Wall D., Meah N., Fagan N., York K., Sinclair R. Advances in *Astragalus alopecias*. Фак. Аян 2022; pp: 11.
5. Phillips TG, Slomiany WP, Allison R. Шаштың түсуі: жалпы себептер мен емдеу. Ам. Fam. Дәрігер. 2017; 371-378 бет.